

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ У ДЕТЕЙ

Алимова Дурдона Дильмуратовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894786>

Актуальность. Риносинусит (РС) — это воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП), имеющее многофакторную этиологию. На сегодняшний день проблема РС, бесспорно, является одной из самых актуальных в оториноларингологии [1, 3, 4]. За последнее десятилетие заболеваемость увеличилась в 3 раза, а количество госпитализаций по этому поводу ежегодно возрастает на 1,5—2% [2, 5]. По данным разных авторов, РС в той или иной форме страдает от 5 до 15% взрослого населения и около 5% детей [6, 7, 9]. В связи с актуальностью обсуждаемой темы существует необходимость в уточнении некоторых определений и терминов. В Европейском документе по лечению РС и полипов носа (ЕР30S, 2007) риносинусит определяют как воспаление слизистой оболочки носа и ОНП, характеризующееся двумя и более симптомами, одним из которых является заложенность носа либо выделения из носа, нередко сочетающиеся с головной/лицевой болью в проекции ОНП и нарушением или потерей обоняния [8, 10, 11]. Дополнительными (малыми) признаками могут считаться: боль в проекции верхних зубов, неприятный запах изо рта, общая утомляемость, субфебрилитет, кашель, боль в ушах [12, 13].

Неуклонный рост заболеваемости хроническими риносинуситами (ХРС), несмотря на применение, казалось бы, высокоэффективных методов консервативного и хирургического лечения, позволяет опытным и высококвалифицированным ученым отмечать, что этиопатогенетические механизмы риносинуситов и в настоящее время нельзя признать достаточно изученными, так как весь комплекс лечебных мероприятий построен в соответствии с учетом данных механизмов [14, 15].

Цель исследования. Изучить иммунный ответ при хроническом риносинусите у детей.

Материал и методы исследования. Комплексное иммунологическое обследование проводилось у 30 детей с хроническим риносинуситом с определением фенотипических показателей мононуклеаров периферической крови: CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD25, CD95, CD38 иммуноглобулинов основных классов IgA, IgM, IgG, а также ИРИ (CD4+/CD8+). Иммуноглобулины определялись методом Манчини.

Результаты исследования. Анализ проведенных иммунологических исследований у детей с ХРС относительно показателей практически здоровых детей показал достоверное снижение популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов. У детей с ХРС отмечается 2-х кратное снижение лейкоцитов по сравнению с контрольной группой ($3,13 \pm 1,8$ против $6,9 \pm 0,60$) на фоне достоверного повышения относительных и снижение абсолютных лимфоцитов ($P < 0,001$). Т клеточное звено иммунитета у детей с ХРС характеризуется достоверным снижением CD3 как абсолютного, так и относительного числа ($P < 0,01$) на фоне достоверного повышения CD4 и CD8 ($P < 0,05$). Дисбаланс данных показателей отразился на уровне ИРИ, который так же достоверно был снижен у детей с ХРС по сравнению с контрольной группой ($P < 0,05$).

Среди поверхностных рецепторов NK следует отметить CD16. Согласно полученным данным у детей с ХРС относительное число данного показателя было достоверно повышено ($29,8 \pm 0,79$ против $24,9 \pm 1,57$; $P < 0,05$). Так же наблюдался дисбаланс в В-клеточном звене иммунитета, который характеризовался повышением показателей субпопуляций CD20 ($P < 0,05$).

Изучение количества лимфоцитов с маркерами ранней активации CD25⁺ показало, что у детей с ХРС регистрируется достоверное повышение относительного числа ($30,10 \pm 0,67$ против $25,6 \pm 1,90\%$) и достоверное снижением абсолютного ($484,1 \pm 410,5$ против $544,6 \pm 79,30$), т.е. наблюдается дисбаланс данных показателей.

Сравнительный анализ полученных результатов выявил повышенную экспрессии CD95 рецепторов на лимфоцитах, что свидетельствует об активации процессов апоптоза. Известно, что у детей пролиферативные процессы превалируют над деструктивными, и поэтому у них активация апоптоза ниже, чем у взрослых. У детей с ХРС показана стимуляция апоптоза, что может привести к физиологическому истощению резервов иммунной системы у этих больных.

При изучении гуморального звена иммунитета у детей с ХРС наблюдается достоверное снижение показателей IgA, IgM, IgG, которые отличались от контрольных цифр почти в 1,5 раз ($P < 0,05-0,001$).

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что у детей с хроническим риносинуситом имеет место снижение клеточных показателей иммунитета, что выражалось в подавлении функциональной активности лейкоцитов, лимфоцитов и Т-лимфоцитов на фоне активации

В-лимфоцитов и фактора апоптоза. Так же выявлено существенное уменьшение экспрессии гуморального, следствием чего является пониженная способность организма развивать специфический иммунный ответ.

Использованная литература:

1. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.
2. Ибрагимов Ж. Н., Амонов А. Ш., Абдуллаев Х. Н. ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 3-2 (126). – С. 4-6.
3. Ашуров А. М., Абдуллаев Х. Н. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА У БОЛЬНЫХ С ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ И НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ.
4. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
5. Абдукаюмов А. А., Абдуллаев Х. Н., Ботиров Ш. К. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО И РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.
6. Джаббарова Д. Р., Исмадова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исмадова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.
9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.

11. Карабаев Х. Э., Расулова Н. А., Худойбердиева Ф. Ф. Вазомоторный ринит у беременных //Молодой ученый. – 2016. – №. 18. – С. 134-136.
12. Ergashev J. et al. CLINICAL PICTURE OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS IN A SERIES OF 106 PATIENTS MANAGED WITH DIFFERENT TREATMENT METHODS //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 369-373.
13. Расулова Н. А., Фаттохова Н. М., Каримова Н. М. Особенности иммунологических показателей крови у больных с миокардитом на фоне хронического тонзиллита //Молодой ученый. – 2018. – №. 3. – С. 102-105.
14. Мухитдинов У. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ I-III ТИПА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 90-96.
15. Расулова Н. А., Кузиев О. А. Микробиологические аспекты хронического гнойного синусита у больных с ВИЧ-инфекцией //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 170-172.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

